

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ (FUZZY LOGIC)

Зохидова О.С.

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных
технологий

zoxidova1988@gmail.com

Идентификация состояние вычислительных систем с применением нечеткого множества осуществляется с помощью пакета Fuzzy Logic Toolbox (FLT). При этом, в процессе идентификации на основе пакета FLT создается нечетко-логическая система. Fuzzy Logic Toolbox - это пакет прикладных программ, входящих в состав среды MatLab. Она позволяет создавать системы нечеткого логического вывода и нечеткой классификации в рамках среды MatLab. Базовым понятием Fuzzy Logic Toolbox является FIS-структура - система нечеткого вывода (Fuzzy Inference System) и ANFIS - адаптивная нейро-нечеткая система. FIS-структура содержит все необходимые данные для реализации функционального отображения “входы-выходы” на основе нечеткого логического вывода. ANFIS-редактор позволяет автоматически синтезировать из экспериментальных данных нейро-нечеткие сети. Для идентификации состояний вычислительных систем нечетко - логической основе первоначально создадим таблицу числовые экспериментальные данные, полученные от системного монитора(1-таблица).

1-таблица

№	Utilization (%)				
	RAM	Cache	Storage	Bus	CPU
1	51	32	5	72	14
2	38	97	25	100	35
...
3000	48	80	20	95	65

Загрузим эту таблицу на ANFIS-редактору и создадим функциональную схему нейро-нечеткого моделирование для оценки влияния загрузки физического диска и оперативной памяти на состояния процессора (рис.1).

Рис.1. Схема нейро-нечеткого моделирования

Перейдем в редактор функций принадлежности. Для этого сделаем двойной щелчок левой кнопкой мыши на блоке «Fizicheskiy Disk». Зададим функции принадлежности переменными «Fizicheskiy Disk», «Operativnaya Pamyat» и «Protsessor», «Шина» Для лингвистической оценки за каждую переменную будем использовать 4 термина «Nezagrujeno», «Normal», «Zagrujeno» и «Silno Zagrujeno» с тропеционными функциями принадлежности (рис.2).

Рис.2. ANFIS определяет базу правил для сводного механизма.

Рис 3. Визуализация нечеткого логического вывода.

Изменив значений параметров «Fizicheskiy Disk» и «Operativnaya Pamyat» в визуальном нечетко-логического выводе получим числовые

экспериментальные данные. Результаты вычислительных экспериментов обработаны с применением полиномиальных аппроксимаций графики Matlab, приведенных на 2-таблице.

2-таблица

Performance Monitor Evaluation (Percentage Utilization of Components)					CPU Evaluation of Mamdani FIS		CPU Evaluation of Sugeno FIS	
Cache	RAM	Storage	Bus	CPU	Crisp Value (%)	Linguistic Value	Crisp Value (%)	Linguistic Value
30	50	5	75	14	16.5	Low	11.8	Low
90	97	15	90	21	25.3	Middle	18.9	Low
78	80	30	100	31	33.1	Middle	29.9	Middle
96	90	15	100	33	34.3	Middle	34.9	Middle
82	97	23	92	50	49.0	Middle	49.6	Middle
100	100	25	100	52	50.6	Middle	52.6	Middle
20	70	3	92	26	28.2	Middle	24.0	Low
21	86	33	95	28	29.7	Middle	26.1	Middle
95	90	54	93	33	31.2	Middle	32.6	Middle
40	70	5	87	12	15.2	Low	17.6	Low
100	100	100	100	84	80.9	High	80.5	High
52	90	26	98	17	16.2	Low	19.4	Low
100	41	30	100	100	96.3	High	96.9	High
97	100	94	96	78	73.2	High	76.6	High
100	95	5	99	71	73.6	Middle	71.3	Middle
94	100	95	96	45	46.4	Middle	44.3	Middle
95	96	58	97	20	23.8	Low	18.3	Low
93	91	45	93	18	20.6	Low	16.6	Low
12	15	6	56	15	11.4	Low	14.1	Low
60	20	9	63	23	21.6	Low	21.3	Low
31	23	13	78	39	36.6	Middle	38.7	Middle
93	62	3	97	60	59.1	Middle	60.2	Middle
2	15	6	23	7	4.6	Low	5.1	Low
7	40	59	43	12	15.0	Low	10.9	Low
26	92	90	98	22	23.6	low	26.4	Low

На основе 2-таблицей получено график зависимости физического диска с процессорам (рис.4) и график зависимости оперативной памятью с процессорам (рис. 5).

С помощью аппроксимации этого графика получим восемь степенный полиному, который показывающий функциональную моделью физического диска с процессорам.

$$z1 = f(x) = p1 * x^8 + p2 * x^7 + p3 * x^6 + p4 * x^5 + p5 * x^4 + p6 * x^3 + p7 * x^2 + p8 * x^1 + p9$$

Коэффициенты: $p1 = 4.657e-005$ $p2 = -0.017729$ $p3 = 2.9426$ $p4 = -278.13$
 $p5 = 16374$ $p6 = -6.1484e+005$ $p7 = 1.438e+007$ $p8 = -1.9153e+008$ $p9 = 1.1123e+009$

С помощью аппроксимации этого графика получим восемь степенный полиному, который показывающий функциональную моделью оперативной памятью с процессорам.

$$z = f(y) = p_1 \cdot x^8 + p_2 \cdot x^7 + p_3 \cdot x^6 + p_4 \cdot x^5 + p_5 \cdot x^4 + p_6 \cdot x^3 + p_7 \cdot x^2 + p_8 \cdot x^1 + p_9$$

Коэффициенты: $p_1 = -1.0612e-012$ $p_2 = 6.4997e-010$ $p_3 = -1.1113e-007$

$p_4 = 1.2026e-006$ $p_5 = 0.0016735$ $p_6 = -0.21208$ $p_7 = 11.789$ $p_8 = -317.77$ $p_9 = 3375.1$

Рис 4 Кэш и состояние использования процессора.

Рис 5 RAM и использование процессора.

Рис 6 Оперативная память и использование процессора.

Рис 7 Шина использование процессора.

Заклучение

Предлагаемые модели ANFIS для оценки производительности процессора обычно основаны на конкретных параметрах, представляющих собой общие параметры, такие как средний процент рабочей нагрузки, связанной с кэшем, ОЗУ, шиной и хранилищем. Мы предположили, что использование кэша, памяти, хранилища и шины включает в себя все основные характеристики, влияющие на инфраструктуру вычислительной системы, т. е. использование ЦП. Этот ANFIS полезен для любого пользователя, который имеет элементарные знания и изучает работу и полезность компьютерных компонентов. Были проведены вычислительные эксперименты на основе адаптивных нейронных сетей для оценки влияния использования кэша, оперативной памяти, шины и хранилища на состояние процессора. Для входных компонентов мы определили лингвистические переменные, такие как «Низкий», «Средний» и «Высокий». Экспериментальные результаты позволяют проводить анализ компьютерной техники в лингвистическом режиме, то есть в форме человеческого языка, что улучшает мнение экспертов и значительно ускоряет процесс принятия решений. В нашей работе результаты моделей анализировались путем сравнения результатов реального состояния тестируемого компонента компьютера. Чтобы доказать надежность предложенных моделей ANFIS, мы сравнили результаты только с данными, полученными из программного обеспечения системного монитора.

Литература.

1. Леоненков А.В. нечеткое моделирование в среде MATLAB и Fuzzy TECH. СПб.: БХВ - Петербург, 2003. -736 с.,ил.
2. Усманов Р.Н. К вопросу нечеткого представлении параметров исследуемой среды в процессе решение идентификационных задач.// Вестник ТашГТУ. -2006.-№3. –С.7-9.
3. Tiwari, S.H.; Babbar, R.; Kaur, G. Performance Evaluation of Two ANFIS Models for Predicting Water Quality Index of River Satlu (India). *Adv. Civ. Eng.* 2018, 2018, 8971079. [[Google Scholar](#)]
4. Kordestani, M.; Saif, M.; Orchard, M.E.; Razavi-Far, R.; Khorasani, K. Failure Prognosis and Applications—A Survey of Recent Literature. *IEEE Trans. Reliab.* 2019, 70, 728–748. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
5. Dumitrescu, C.; Ciotirnae, P.; Vizitiu, C. Fuzzy Logic for Intelligent Control System Using Soft Computing Applications. *Sensors* 2021, 21, 2617. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
6. Karnavel, K.; Shanmugasundaram, G.; Salunkhe, S.S.; Sundari, V.K.; Shunmugathammal, M.; Saraswat, B.K. Actuator Fluid Control Using Fuzzy Feedback for Soft Robotics Activities. *Intell. Autom. Soft Comput.* 2022, 32, 1855–1865. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]